

Educação Midiática

Fake News

A cartilha tem como objetivo principal capacitar as pessoas na identificação e combate às fake news. Ela aborda estratégias para reconhecer informações falsas, enfatiza a importância de checar fontes e verificar a autenticidade das notícias.

Sumário

1 Introdução

2 Fake News

2.1 Como Surgem as fake news

2.2 Consequências na sociedade

2.3 Impacto na política

2.4 Estratégias para identificar

3 Importância do papel da mídia

4 Prevenção e Combate à Disseminação

5 Agências de checagem

6 Referências

Introdução

A globalização e a era digital trouxeram uma avalanche de informações para nossas vidas, na qual somos constantemente bombardeados por inúmeras notícias e é cada vez mais importante saber como navegar por elas. A compreensão das informações que são veiculadas pelos meios de comunicação é crucial para tomarmos decisões informadas e fazer escolhas conscientes. No entanto, é difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso, não podendo acreditar em tudo que se lê em qualquer lugar, por exemplo nas redes sociais, nas quais as pessoas expõem não apenas sua rotina, mas também opiniões pessoais. Desse modo, as fake news, notícias falsas, estão em toda parte e podem ser prejudiciais à nossa saúde, bem-estar e à democracia.

É por isso que esta cartilha foi criada, para ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades de letramento midiático, ou seja, o conjunto de habilidades necessárias para interpretar e criar mensagens na mídia, aprendendo a discernir informações falsas. Nela, abordaremos o que são as fake news, como elas são criadas e disseminadas, suas consequências para a sociedade, bem como estratégias para identificá-las e combatê-las — checar a fonte da informação, verificar a autenticidade de imagens e vídeos, avaliar o tom e o conteúdo do texto e a veracidade dos fatos.

Ainda, a cartilha irá abordar a importância do papel da mídia na disseminação de informações precisas e como a desinformação pode ser combatida por meio de boas práticas jornalísticas. Além disso, também serão discutidos os impactos das fake news na política e na sociedade, bem como formas de prevenção e combate à disseminação de informações falsas.

Esperamos que essa cartilha possa ser um guia útil para você em seu desenvolvimento de habilidades no combate à desinformação na mídia.

Fake News

Como surgem as fake news

As fake news, embora tenham apenas recentemente recebido esse nome, possuem uma história muito anterior à internet. Desde a criação da imprensa, jornais e meios de comunicação buscavam as mais interessantes informações para trazer a seus leitores, isso porque, quanto mais pessoas se interessassem pelas publicações, mais cópias dos jornais seriam comprados e, por fim, mais os editores receberiam dos anunciantes e possíveis assinantes do jornal.

Assim, no contexto do fim do século XIX em Nova Iorque, formava-se uma rivalidade entre os diferentes jornais a respeito de quem produzia o jornalismo mais interessante e, dessa forma, quem captava mais a atenção dos leitores. Com isso, buscando o destaque entre os diversos jornais existentes, alguns jornalistas notaram um padrão interessante: notícias falsas e sensacionalistas vendiam muito mais que as notícias verdadeiras. Com essa descoberta, iniciou-se uma tendência de sensacionalismo entre os jornais da cidade. Alguns jornais sérios começaram a perder espaço para aqueles que se aproveitavam do sensacionalismo, e assim, para continuarem com visibilidade, foram pressionados a também utilizar do sensacionalismo e notícias falsas. Esse período do jornalismo estadunidense foi conhecido como “yellow press”, jornalismo amarelo em inglês.

Todavia, não só nos Estados Unidos o sensacionalismo tomava o espaço do jornalismo sério. No Brasil, um padrão semelhante ocorreu e foi chamado de “imprensa marrom”. Essa forma de imprensa frequentemente se baseia em manchetes sensacionalistas, exageros, distorções dos fatos e até mesmo na criação de histórias falsas.

Assim, entendendo como o sensacionalismo era utilizado pela imprensa antiga em prol do seu lucro, fica mais fácil de entendermos como ele é utilizado na internet. Notícias falsas são feitas para serem surpreendentes, espetaculares, e nós, seres humanos, ficamos tentados a compartilhar as informações que nos interessam com quem conhecemos. E assim a internet, um espaço onde o compartilhamento de informações é extremamente facilitado, os compartilhamentos são exponenciais e facilmente potencializam a disseminação de notícias falsas.

Sob o prisma da saúde, as fake news podem afetar a prevenção de determinadas doenças, tal como o comprometimento da consciência da responsabilidade social da importância da vacina como meio para evitar a propagação da doença que esteja em foco. Assim como ocorreu no combate ao COVID-19, no qual até mesmo alguns agentes e instituições públicas divulgaram notícias falsas para o combate à crise epidemiológica.

Além disso, outro grande impacto social desencadeado pelas fake news consiste em fomentar conflitos que colocam um grande número de vidas em risco, conforme ocorreu na candidatura de Hillary Clinton. Em que houve a disseminação de falsas acusações de que ela gerenciava uma rede de pedofilia localizada dentro de uma pizzaria, o que levou uma jovem de 28 anos a sair atirando na pizzaria com o objetivo de fazer justiça com suas próprias mãos.

Outrossim, a ciência é um campo caracterizado por dúvidas, questionamentos e curiosidades, o que a torna facilmente impactada pelas fake news, comprometendo a disseminação e produção de conhecimentos e dados científicos, assim como os investimentos em áreas específicas. Dessa forma, surgem dúvidas no imaginário coletivo em relação a pesquisas científicas realizadas, propiciando a negação de questões sociais e ambientais, tais como o aquecimento global, a poluição do ar, a escassez de água e a pandemia de COVID-19.

Portanto, diante da expansão da quantidade de informações que as pessoas recebem cotidianamente, a interpretação e verificação das notícias recebidas tornam-se mais complexas. Nessa perspectiva e considerando tudo o que foi supracitado, observa-se que as fake news são um desserviço que vai no sentido oposto das informações verdadeiras, produzindo grandes impactos negativos na sociedade, principalmente para as pessoas que são alvos delas.

Consequências na política

Com o avanço da tecnologia, plataformas de mídia social como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter se tornaram meios para a disseminação de ideias, não sendo mais restrito aos meios de comunicação tradicionais esse papel. Atualmente, basta possuir uma conta em um desses aplicativos para que qualquer pessoa possa se tornar um comunicador. Situado nessa realidade e vulnerável aos seus impactos, o Brasil se destaca como o terceiro país com o maior consumo de redes sociais, conforme uma pesquisa da Comscore em 2020.

A disseminação dessas notícias ocorre principalmente por meio de conexões pessoais. Inicialmente, as mensagens são compartilhadas entre pessoas próximas, como familiares, amigos e vizinhos. Com o tempo, essas mensagens se espalham para contatos mais distantes, tornando difícil rastrear sua origem.

Como resultado, a divulgação das ideias dos candidatos pelas redes sociais se consolidou como uma estratégia fundamental de propaganda durante as eleições brasileiras de 2018. Isso levou ao compartilhamento em massa de mensagens com notícias manipuladas, acompanhadas de imagens e informações que pareciam autênticas. O uso de linguagem popular ganhou popularidade entre o público, transformando-o, de forma espontânea, em um poderoso canal de apoio eleitoral.

Como resultado desse processo, o cenário político brasileiro passou por uma transformação significativa em 2018, com o surgimento de partidos com menos representatividade, que começaram a competir pelos votos da população com os dois partidos mais populares da época: o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Para tentar contornar esses impactos, a partir de janeiro de 2019, as restrições ao compartilhamento de mensagens foram modificadas, limitando o número de destinatários de 20 para 5 contatos. O país já havia relatado os malefícios ocasionados por essa funcionalidade e pressionou os aplicativos pela mudança.

Estratégias de identificação

Para nos protegermos das notícias falsas, é importante entendermos como identificá-las dentro do vasto oceano de informações que nos rodeia no dia-a-dia. Como discutido anteriormente, os criadores das notícias falsas as fazem com o intuito de serem as mais virais possíveis e para alcançar esse objetivo são utilizadas diversas estratégias e, as entendendo, entendemos também como diferenciar as notícias falsas das verdadeiras.

Primeiramente, raramente os autores de fake news são jornalistas de alta credibilidade, por isso, eles utilizam-se de algumas estratégias para dar mais credibilidade a si mesmos, assim, fazendo com que seus interlocutores acreditem nas histórias sensacionalistas que criam.

1

Às vezes, autores de fake news criam uma **réplica do site** de uma fonte de informação confiável para publicar notícias inverídicas. Para identificar esse tipo de fraude, cheque sempre se o domínio do website que você está acessando realmente é o domínio utilizado por esta fonte. Por exemplo, o site da BBC News se encontra sobre o domínio `bbc.com`, logo, **verifique se o website que está acessando** não está utilizando um **domínio diferente**, como `bbc.net`, `bbc.xyz` ou `bbc.info`. Uma maneira comum de saber a verdadeira URL do site que está acessando é buscar o nome da fonte em um motor de busca (como o Google) e verificar qual a URL do primeiro resultado.

2

Além disso, autores de notícias falsas podem se utilizar de **falsa personalidade** para atrair mais credibilidade às suas publicações, utilizando nomes falsos, fotos falsas (até mesmo geradas por inteligência artificial) ou de outras pessoas, e citar diplomas que não possuem. Uma maneira de checar se o autor de uma notícia realmente existe é **buscar pelo seu nome** em um motor de busca e analisar as informações atreladas ao nome do autor ou utilizar a ferramenta da busca por imagem do Google para verificar se a imagem que o autor está utilizando realmente pertence à quem ele diz ser.

3

Além disso, é importante também mencionar **fontes de notícias humorísticas**. Diversas plataformas de notícia são criadas inteiramente com o intuito de serem sensacionalistas ao extremo, de uma forma a serem engraçadas. Por mais que normalmente essas plataformas tentem deixar clara a ironia, às vezes estamos tão acostumados com o absurdo das notícias da vida real que não conseguimos discernir o teor satírico da publicação. Por isso, é importante também buscar se a fonte que estamos acessando **não é uma plataforma de humor**, ou até mesmo, se a publicação em específico que estamos acessando não foi feita para ser comicamente sensacionalista.

4

Por fim, devemos sempre estar atentos se a fonte de informação que estamos acessando não é um meio de propaganda. **Evite sempre se basear em notícias de pessoas públicas e políticos** apenas pelas suas fontes oficiais, uma vez que elas sempre buscarão exaltar a pessoa e poderão **exagerar ou inventar informações para atrair seguidores**, eleitores ou credibilidade à pessoa.

Importância do papel da mídia

A mídia tem um papel fundamental na sociedade moderna, sendo responsável por informar o cidadão sobre os acontecimentos mais relevantes do mundo. Seja ela tradicional, como os jornais impressos e as emissoras de televisão, ou livre, como os blogs e as redes sociais, é preciso garantir que a informação divulgada seja verídica e contextualizada.

A mídia tem o compromisso de apresentar a informação de forma imparcial, sem viés político, ideológico ou pessoal. A busca pela objetividade é essencial para que o público possa formar sua própria opinião e tomar decisões conscientes. Além disso, a responsabilidade em informar corretamente é fundamental para evitar a propagação de fake news e boatos, que podem gerar danos irreparáveis para a sociedade.

Para garantir a qualidade da informação, é importante que a mídia conte com profissionais capacitados e éticos, que sejam capazes de apurar os fatos com rigor e de apresentar a notícia de forma clara e concisa. Além disso, é fundamental que haja espaço para o contraditório e o debate de ideias, permitindo que diferentes pontos de vista sejam apresentados e discutidos.

A mídia livre, representada pelos blogs e redes sociais, tem um papel importante na ampliação da diversidade de vozes e opiniões. No entanto, é preciso que haja responsabilidade na divulgação da informação, evitando a disseminação de conteúdos falsos ou difamatórios. A verificação das fontes e a checagem dos fatos são essenciais para garantir a credibilidade da informação divulgada.

Em resumo, a mídia tem um papel relevante na sociedade, devendo garantir a informação verídica e contextualizada ao cidadão, com o comprometimento com a imparcialidade e a responsabilidade em seu papel de informar. A busca pela objetividade, a apuração dos fatos com rigor e a apresentação clara e concisa da notícia são essenciais para a formação de uma sociedade mais consciente e informada.

Prevenção e Combate à Disseminação

Além de sermos ativos em verificarmos se as notícias que lemos são verdadeiras, devemos também ser ativos quanto ao combate das notícias falsas, para ajudarmos as outras pessoas a não caírem em fraudes. Para isso, devemos seguir alguns passos.

Primeiramente, devemos entender um conceito importante no comportamento humano chamado viés de confirmação. O viés da confirmação é um fenômeno no qual um indivíduo irá buscar ou utilizar de informações de forma seletiva para sustentar algo que acredita, ou que está mais propício a acreditar. Este fenômeno é um fator muito importante no processo de disseminação de fake news, uma vez que as pessoas poderão propositalmente deixar de verificar as fontes de uma informação apenas por que essa informação ser verídica às (?) convém, seja para defender um ponto de vista ou para defender ou atacar uma pessoa pública ou um político.

Assim, ao receber uma notícia, deixe de lado todos os seus pontos de vista pessoais e aplique os métodos citados anteriormente para verificar a veracidade da publicação.

Se chegar à conclusão de que se trata de uma informação inverídica, aja para combater seu compartilhamento e comunique sua descoberta com os outros. Se recebeu a informação de um conhecido, mostre a ele como você chegou à conclusão de que não era uma informação confiável e o informe para parar o compartilhamento. Caso tenha encontrado a publicação independentemente na internet, utilize-se da área de comentários da plataforma que esteja acessando para comunicar aos outros usuários as informações inverídicas e pontos conflitantes na publicação, haja sempre de forma sóbria e imparcial para atrair mais credibilidade a sua fala e assim, combater notícias falsas e fraudes virtuais.

Agências de Checagem

As agências de checagem têm como grande propósito ajudar o público a ter mais segurança na leitura de notícias e dos demais conteúdos de internet, diminuindo a propagação de notícias falsas, sobretudo nas redes sociais.

Abaixo apresentamos algumas indicações:

G1 / Fato ou Fake

Agência Lupa

Agência Aos Fatos

UOL Confere

Referências

CLARA VELOSO, Ana. Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais. O Globo, 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2023/03/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-consome-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

ZAGANELLI, Margareth Vetis; MAZIERO, Simone Guerra. Fake news e eleições no Brasil - os riscos para a democracia. Revista Eletrônica de Direito Eleitoral e Sistema Político - REDESP, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 164-175, jan./jun. 2021.

How to Identify Fake News. Kaspersky, 2023. Disponível em: <https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/how-to-identify-fake-news>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

POSITIVO, Panorama. Diante de tanta informação, há conhecimento na era da globalização digital?, 2018. Disponível em: <https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/diante-de-tanta-informacao-ha-conhecimento-na-era-da-globalizacao-digital>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

True or False? How much is fake news influencing our lives?. University of Derby Magazine, 2023. Disponível em: <https://www.derby.ac.uk/magazine/issue-12/influence-of-fake-news>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

OGNYANOVA, K. et al. Misinformation in action: Fake news exposure is linked to lower trust in media, higher trust in government when your side is in power. Harvard Kennedy School Misinformation Review, v. 1, n. 4, 2 jun. 2020.

MONTEIRO, Lilian. Excesso de informação na era digital requer discernimento para identificar o mundo real e o falso. *Jornal Estado de Minas*, 2018. Disponível em: <https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2018/12/10/noticias-saude,238577/excesso-de-informacao-na-era-digital-requer-discernimento-para-identif.shtml>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

MOLINA, Bruna. O papel do Estado, da mídia e da sociedade no combate às fake news. *Jusbrasil*, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-papel-do-estado-da-midia-e-da-sociedade-no-combate-as-fake-news/1541930854>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

AFINAL, O QUE SÃO FAKE NEWS E QUAIS OS IMPACTOS PARA SOCIEDADE?. *Maven*, 2019. Disponível em: <https://www.maven.com.br/wp-content/uploads/2019/06/afinal-o-que-sao-fake-news-e-quais-os-impactos-para-sociedade.pdf>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

FAPESP, Assessoria de Comunicação da. O impacto das fake news para a ciência e políticas públicas. *Unesp*, 2023. Disponível em: <https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/34402>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

APESAR DA DESINFORMAÇÃO, HÁ CONFIANÇA NOS CIENTISTAS, AFIRMA PESQUISADORA. *Fiocruz Bahia*, 2023. Disponível em: <https://www.bahia.fiocruz.br/as-pessoas-querem-acreditar-na-desinformacao-afirma-pesquisadora>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

SANTOS, Rafaela Ferreira Dos et al.. Educação em ciências e fake news: uma revisão narrativa. *Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências...* Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/76530>. Acesso em: 24 de Agosto de 2023.

MARTINS, P. P. A. . OS IMPACTOS DA DISSEMINAÇÃO DAS FAKES NEWS NA SOCIEDADE. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 7, n. 12, p. 1193–1207, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i12.3564. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3564>. Acesso em: 24 ago. 2023.

Créditos

Agradecimentos especiais

Um agradecimento especial ao Tutor do Grupo PET-Computação, Ed Porto, que teve a ideia de criar esta cartilha, e a todos os membros do grupo que participaram da sua criação e desenvolvimento. Sem vocês, nada disso teria sido possível.

Alexandre Bezerra de Lima, Aran Leite de Gusmão, Ed Porto Bezerra, Gabriel Lima Lino de Araújo, Gustavo Montenegro Maia Chaves, Lucas Garrafielo, Ryann Carlos de Arruda Quintino.

Cartilha de Letramento Midiático

© 2023 by PET Computação UFPB is licensed under CC BY 4.0

PET UFPB
COMPUTAÇÃO